

HARAP-HARAP CEMAS LELAKI SEKS DENGAN LELAKI

Ainul Rafiq

Laboran STIKes Madani Yogyakarta. Tertarik pada isu LSL dan penyakit seksualnya. Dapat dihubungi melalui email ainulrafiq@stikesmadani.ac.id

LATAR BELAKANG

Perilaku lelaki seks dengan lelaki tidak bisa dipandang sebelah mata. Mendapatkan kepuasan seksual melalui jenis kelamin yang sama adalah hal yang tabu, berdosa dan tidak sesuai dengan norma, sehingga dapat kita saksikan hebatnya reaksi masyarakat ketika isu LSL ini digaungkan kembali. Reaksi yang dihasilkan bermacam-macam, namun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: menolak LSL dan menerima/berkompromi dengan LSL.

Masyarakat yang bersimpati terhadap LSL berkumpul membentuk kelompok. Umumnya mereka terdiri dari pelaku aktivitas LSL ini. Perkumpulan aktif mengadakan pertemuan yang diadakan di kafe atau di taman, dan dari pertemuan-pertemuan ini mereka mendapatkan pasangan untuk melakukan aktivitas seksual LSL, atau melakukan promosi kesehatan *HIV* dan tes VCT (1).

Memutuskan untuk menjadi seorang homoseksual memang tidak mudah, dengan ditentangnya perilaku ini oleh masyarakat, memberikan sumber stres tersendiri. Menjadi homoseksual dapat dilatar belakangi oleh dua faktor utama, yaitu faktor keluarga (tidak lengkapnya peran ayah dalam mengasuh) (2) dan lingkungan (teman/sahabat). Namun, semua keputusan berada pada masing-masing individu yang menyadari memiliki ketertarikan kepada sesama jenis untuk menentukan apakah akan melanjutkan perilaku tersebut atau meninggalkannya.

Mengambil keputusan untuk menjadi homoseksual berarti menguatkan ketertarikan secara erotis atau perasaan kepada laki-laki.

Pemenuhan nafsu seksual merupakan fitrah bawaan sejak manusia diciptakan, sehingga sangat sulit untuk menghindari godaan-godaan seksual yang datang dari lingkungan.

AKTIVITAS SEKS LSL

Lelaki yang melampiaskan nafsu seksual kepada sesamanya atau LSL dalam mengidentifikasi dirinya, terbagi menjadi seorang gay atau biseksual (3) dan perannya dalam LSL sebagai *exclusively insertive*, *exclusively receptive*, dan *versatile* (4) atau dibanyak istilah, peran ini disebut *top*, *bot*, dan *vers*.

Aktivitas seks dengan berbagai perannya itu juga dapat terdiri dari melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak dikenali (*anonymous sex*), secara berkelompok (*group sex*) (5) dan bersama pasangan (3). Selain itu, terdapat juga perilaku melakukan hubungan seks dengan orang lain kendatipun telah memiliki pasangan seks lelaki.

Perilaku gay dan biseksual yang mereka anggap sebagai pemenuhan kebutuhan biologis tersebut, justru menjerumuskan mereka kepada penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari aktivitas seks LSL tersebut beragam, namun mudah menyebar kepada orang lain, yaitu *HIV* dan Infeksi Menular Seksual (5–8).

Selain menularkan kepada orang lain, penyakit tersebut menggerogoti sistem kekebalan tubuh penderitanya. Seperti penyakit *HIV*, mudah menular melalui jaringan mukosa yang mengalami perlukaan dan berkembang di dalam tubuh manusia dengan cepat (9). Infeksi *HIV* sulit untuk dideteksi oleh alat diagnostik pada tahap awal infeksi, padahal pada tahap inilah merupakan masa yang paling dapat menularkan virus kepada orang lain (10).

Lain dari *HIV*, *gonorrhoea* menginfeksi bagian tubuh yang digunakan saat melakukan hubungan seks. Infeksi ini terjadi di rektum, faring, dan uretra (8).

KESIMPULAN

Perilaku gay dan biseksual yang menyuburkan aktivitas LSL selain ditentang oleh umumnya masyarakat, aktivitas tersebut juga menimbulkan masalah kesehatan yang berdampak tidak hanya pada pelaku seks sesama jenis sendiri, namun juga orang lain (istri dari biseksual).

Dengan konsekuensi yang dihasilkan dari aktivitas seks ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga kita mampu menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari perilaku tersebut. *Allahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

1. Fauk N, Merry M, Sigilipoe M, Putra S, Mwanri L. Culture, Social Networks and HIV Vulnerability among MSM. PLoS ONE [Internet]. 2017;12(6). Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178736>
2. Dewi G, Indrawati E. PENGALAMAN MENJADI GAY: Studi Fenomenologi pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out). J Empati. 2017 Agustus;7(3):116–26.
3. Kartika RD, Siregar KN. Determinan Penggunaan Kondom Konsisten pada Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) di Pulau Jawa tahun 2011 (Analisis Data Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku 2011). FKM UI; 2014.
4. Tieu H, Li X, Donnell D, Vittinghoff E, Buchbinder S, Parente Z, et al. Anal Sex Role Segregation and Versatility among Men Who Have Sex with Men: EXPLORE Study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2013 Sep;64(1):121–5.
5. Rice C, Maierhofer C, Fields K, Ervin M, Lanza S, Turner A. Beyond Anal Sex: Sexual Practices among MSM and Association with HIV and Other Sexually Transmitted Infections. J Sex Med. 2016;13(3):374–82.
6. Kelley C, Kraft C, de Man T, Duphare C, Lee H-W, Yang J, et al. The rectal mucosa and condomless receptive anal intercourse in HIV-negative MSM: implication for HIV transmission and prevention. J Mucosal Immunol. 2017 Jul;10(4).
7. Delpech V, Gahagan J. The Global Epidemiology of HIV. Med Prog. 2010 Feb;37:64–7.
8. Cornelisse VJ, Zhang L, Law M, Chen MY, Bradshaw CS, Bellhouse C, et al. Concordance of gonorrhoea of the rectum, pharynx and urethra in same-sex male partnerships attending a sexual health service in Melbourne, Australia. BMC Infect Dis. 2018;18(95).
9. Seitz R. Human Immunodeficiency Virus (HIV). Transfus Med Hemother. 2016;43:203–22.
10. Ruelas DS, Greene WC. An Integrated Overview of HIV-1

Latency. J Cell. 2013 Oct
24;155(3):519-29.